

IX Congreso Internacional de
Ciencias, Artes y Humanidades
EL CUERPO DESCIFRADO

PRÁCTICAS CORPORALES DE LA SUBVERSIÓN

Del 22 al 25 de octubre de 2019
Ciudad de México

SEDE

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
Calz. del Hueso 1100, Villa Quietud, Ciudad de México

www.cuerpoenred.com
congresocuerpodescifrado@gmail.com
F @cuerpodescifrado

CUERPO EN RED
RED TEMÁTICA DE ESTUDIOS TRANSDISCIPLINARIOS
SOBRE EL CUERPO Y LAS CORPORALIDADES

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

LA CIFRA
editorial

Presentación

Desde hace algunos años las céntricas calles de la Ciudad de México se han visto tomadas por hombres y mujeres desnudas que protagonizan protestas; por jóvenes con cabello de colores, tatuajes e implantes incomprensibles que desfilan por las plazas públicas alimentando la curiosidad de los transeúntes. La belleza *kitsch* de algunas mujeres y hombres producidos en los quirófanos han dado muestra de la maleabilidad de la carne humana. Noches de brillo y lentejuela hacen de la apariencia trans un espectáculo único y dan cuenta de los errores de la naturaleza y de las formas de corregirlos. Intervenir el cuerpo, generar la vida mediante procesos como la reproducción asistida es atentar contra el ser humano en tanto obra de la divinidad. Asimismo, el aborto sigue siendo una de las prácticas corporales más subversivas que concitan no solo el repudio social sino la criminalización y el castigo.

¿Quiénes son esos sujetos subversivos que irrumpen en nuestra cotidianidad? ¿Qué los hace seres perturbadores?

En esta edición nos interesa reflexionar acerca de las **prácticas corporales de la subversión**, prácticas que van más allá de la confrontación de la norma al materializar y producir a estos sujetos que encarnan el peligro y atentan contra el orden, la armonía y la paz social. Estos sujetos subversivos.

Sean bienvenidas y bienvenidos a las discusiones teóricas y empíricas encaminadas a generar conocimiento innovador sobre un tema que mueve y conmueve las buenas conciencias y la consabida normalidad, cada vez más difícil de aprehender.

Comité Organizador
Octubre, 2019

GRUPOS DE TRABAJO

GT 1. Cuerpos, cuerpos y gordedad: nuestra gordura como subversión

COORDINADORAS

Izchel Cosio Barroso
Alejandra Oyosa Romero

Nombre de la ponencia	Autor(es)
Gordedad: las posibilidades de resistencia, subversión y disidencia	Alejandra Oyosa Romero
De cuerpos y lugares que (no) deben ser: la estigmatización de tallas grandes en el espacio urbano	Carlos Ríos Llamas
El cuerpo gordo, placer en el arte acción	Erika Bulle Hernandez
Gordedad: las posibilidades de resistencia, subversión y disidencia	Izchel A. Cosio Barroso, Alejandra Oyosa Romero
Feminismos dis-conformes y cuerpos que desbordan el canon	Lourdes Georgina Jiménez Vidiella
El cuerpo gordo como experiencia subversiva de la realidad corporal	Luz Estefanía Ramírez López
Sexualidad, género y cuerpo gordo: deconstruyendo imaginarios	María Guadalupe Núñez Ibarra
Gorda en disputa. Una autoetnografía de afectaciones alegres	María Magdalena Aranda Delgado, Silvia Bernard Calva
Gordofobia y violencia simbólica en la consulta nutricional	Marion Ramírez Torres
Cuerpo, gordura y subjetiva. Un análisis desde las vivencias de las mujeres juchitecas	Patricia Matus Alonso

15 de agosto de 2019

Asunto: Carta de aceptación

C. Marion Ramírez Torres
PRESENTE

Hago de su conocimiento que su ponencia **Gordofobia y violencia simbólica en la consulta nutricional** ha sido aceptada para presentarse en el **IX Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades "El Cuerpo Descifrado"**. El Comité Académico considera que su trabajo enriquecerá las discusiones y aportará nuevos conocimientos en torno al tema de lo corporal. Le recordamos que el congreso se llevará a cabo del 22 al 25 de octubre en la Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco de la ciudad de México.

Por último, le pedimos enviar su ponencia completa antes del **1 de octubre de 2019** para ser incluidas en las memorias del congreso a través de la dirección de correo congresocuerpodescifrado@gmail.com.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
COMITÉ ACADÉMICO

Gordofobia y violencia simbólica en la consulta nutricional

Marion Ramírez Torres

Licenciada en Nutrición, estudiante de Maestría en Ciencias Sociales

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

mari0n@live.com.mx | nut.mari0n@gmail.com

Resumen

En el marco de la medicalización de la vida y la hegemonía del modelo biomédico, las autoridades políticas y sanitarias han promovido, bajo el discurso de “lo saludable”, la construcción de un patrón de cuerpo sano frente a uno enfermo. Este proceso ha dado lugar a la configuración social de la obesidad como enfermedad inscrita en el cuerpo, generando prácticas de discriminación y violencia simbólica hacia quienes no se ajustan a la norma corporal y moral, reproducidas de manera cotidiana en la consulta médico-nutricional.

El cuerpo, concebido como espacio de origen y distribución de la enfermedad, se convierte en objeto de intervención médica. En particular, los cuerpos gordos son regulados y controlados por la ciencia médica y nutricional contemporánea. Este fenómeno se manifiesta en el reemplazo de las formas cotidianas de nombrar la gordura por terminología médica como “obesidad”, signo de transgresión normativa legitimado por un discurso científico. La medicina preventiva, en consecuencia, impulsa intentos agresivos de regulación de cuerpos considerados subversivos, generando malestar moral y prácticas de recriminación por parte de nutriólogos y personal de salud hacia usuarios que no se ajustan a la norma corporal.

La gordura se patologiza y se convierte en objeto de campañas de salud pública que atraviesan múltiples espacios de la vida cotidiana (escuela, hogar, clínica) y se refuerzan en la publicidad y en la apropiación del discurso saludable por la industria. Todo ello contribuye a naturalizar la idea de la gordura como enfermedad pandémica.

Además, la consulta nutricional se convierte en un espacio donde se reproducen jerarquías de poder y se legitiman discursos de control sobre el cuerpo. La figura del nutriólogo, investida de autoridad científica, puede reforzar estigmas y culpabilizar a los pacientes, generando dinámicas de violencia simbólica que afectan la autoestima y la percepción de sí mismos. Estas prácticas no sólo impactan en la relación médico-paciente, sino que también perpetúan un modelo social que asocia la gordura con fracaso personal y falta de disciplina.

Frente a ello, resulta fundamental abrir un debate que reconozca la diversidad corporal y cuestione los límites del modelo biomédico. La incorporación de perspectivas críticas desde las ciencias sociales y los estudios de género permite visibilizar cómo la gordofobia se articula con otras formas de discriminación y exclusión. Asimismo, recuperar las voces y experiencias de las personas gordas es indispensable para construir alternativas que promuevan un enfoque más inclusivo y respetuoso de la pluralidad de cuerpos, alejándose de la patologización y del control normativo que hoy domina la práctica nutricional.